

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 283 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri 273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li

KIRISH

O'zbekiston ham rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayanib, hukumat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni elektron interaktiv xizmatlar asosida tashkillashtirishga o'tmoqda. Soliq tizimida soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar raqamlashtirish orqali takomillashtirilmoqda. Raqamli texnologiyani o'zlashtirish muvaffaqiyatli va samarali soliq islohotlarini amalga oshirishga, raqamli iqtisodiyotning bexato soliqqa tortilishini ta'minlashga, rioya qilish yo'lidagi to'siqlarni kamaytirishga hamda inson omilini qisqartirishga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yu. M. Kukarina o'z tadqiqotlarida, birinchi navbatda, tadqiqotning yangi predmeti — menejment sohasiga faol joriy etilayotgan va qonunchilikni birlashtirishni talab qiluvchi elektron hujjat ekanligini ta'kidlagan. Bu sohadagi birinchi qonunlar faqat XX asrning 90-yillari o'rtalarida paydo bo'lgan. Shuning uchun ilmiy ishlarda elektron hujjat hodisasini tushunish asta-sekin undan foydalanish tajribasini to'plashdan boshlanishini qayd etgan. Ularda mavjud ta'riflarning qiyosiy tahlili o'tkazilib, "elektron hujjat" va "elektron imzo" kabi yangi tushunchalarni shakllantirish jarayoni hujjat aylanishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. [1]

V. D. Chervatyuk elektron hujjat aylanishining zamonaviy jarayonlardagi talablarini tahlil qilgan va zamonaviy elektron arxivlar va elektron hujjat aylanish tizimlarini, mavjud mahsulot ma'lumotlarini boshqarish tizimlari imkoniyatlarini, elektron hujjatlardan foydalanish huquqlarini differentsiallashtirish tamoyillarini qiyosiy tahlil qilgan. Nodavlat notijorat tashkilotlarining texnik hujjatlari elektron arxivi va elektron hujjat aylanishi uchun ma'lumotlar ombori modelini ishlab chiqqan. Axborotni himoya qilishning zarur darajasiga ega bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlari o'rtasida elektron texnik hujjatlar almashinuvi modeli va algoritmlarini ishlab chiqqan. Nodavlat notijorat tashkilotlari texnik hujjatlari elektron arxividan ma'lumotlarni qayta ishlash algoritmlarini ishlab chiqqan, bu esa texnik hujjatlarning yangi nusxalarini avtomatlashtirish imkonini bergan. Texnik hujjatlar elektron arxivi va nodavlat notijorat tashkilotlarining elektron hujjat aylanishi ma'lumotlar ombori axborot tizimi (AT) uchun tizimli-funksional yechimni ishlab chiqqan. Laboratoriyada AT algoritmlarining ishlashi va samaradorligini tekshirgan va elektron hujjat aylanish tizimida arxivlash zarur jarayon ekanligini ta'kidlab o'tgan. [2]

Iqtisodchi olim A. N. Bisultanov o'zining ilmiy ishida soliq ma'murchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqqan. Olim soliq ma'murchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish uchun soliq ma'murchiligi kategoriyalarini kompleks tahlil qilgan va yangi kategoriyalarni joriy qilgan, soliq organlari va soliq to'lovchilarning munosabatlarini tizimlashtirish orqali soliq ma'murchiligining instrumentlari va usullarini o'rgangan, Rossiya hududlaridagi zamonaviy soliq ma'murchiligining holatini o'rgangan va sifat darajasini baholagan, soliq ma'murchiligini rivojlantirishning raqamli iqtisodiyot sharoitida an'anaviy va innovatsion usullardan foydalangan holda yo'nalishlarini aniqlagan hamda tavsiyalar ishlab chiqqan, raqamli soliq tizimi hisobini va soliq ma'murchiligining yagona modelini ishlab chiqqan va uning samaradorligini aniqlagan. [3]

F. S. Kortikov ta'kidlashicha, axborot resurslarini integratsiyalash usullarini ishlab chiqish axborot tizimlari sohasidagi eng dolzarb muammolardan biridir. So'nggi yillarda ma'lumotlar manbalarining yuqori darajada turli xilligi tufayli u katta e'tiborni jalb qilgan. Har xil turdagi elektron hujjatlarning mavjudligi elektron hujjat aylanish tizimini juda dolzarb axborot tizimiga aylantirdi. Olim mavjud elektron hujjat aylanish tizimlarini tahlil qilgan va elektron hujjat aylanish tizimlarining tasnifini tuzgan. Elektron hujjat aylanish tizimining ishlashi uchun asosiy tamoyillar va talablarni aniqlagan. Ilmiy ish doirasida sohaning strukturaviy modelini yaratgan va strukturaviy modelning birgalikda ishlashini miqdoriy baholashni ta'minlaydigan raqamli usullar va tegishli algoritmlarni ishlab chiqqan. [4]

A. A. Jarkov ta'kidlashicha, elektron hujjat aylanish tizimi axborot texnologiyalari asosida tashkilotning ichki va tashqi hujjatlar aylanishini tartibga soladi va tartibli boshqaradi.

[5] K. O. Shreyter elektron hujjat aylanishi sohasini kengroq o'rgangan. U korxonalarda qog'oz hujjat aylanishi jarayonlarini tahlil qilib, bu jarayonlardagi bir qator kamchiliklarni keltirib o'tgan. Jumladan, qog'oz hujjatlarning saqlash jarayonlari va ular uchun katta miqdorda joy hamda tegishli sharoitlar yaratilishini katta xarajat sifatida e'tirof etgan. Ikkinchi navbatda, qog'oz hujjatlarni qayta ishlash yoki tahlillar o'tkazish jarayonining qiyinligi va ko'p vaqt sarflanishi sababli uning samarasizligini aniqlagan. Natijada, elektron hujjat aylanish tizimini joriy etishni tabiiy zarurat sifatida tariflagan. Hamda elektron hujjat aylanishini korxonada elektron hujjatlari bilan ishlaydigan yagona mexanizm va qog'ozsiz ishlash jarayonini joriy qilish deb ta'rif bergan. [6]

A. P. Stolbovning fikricha, elektron hujjat aylanishi — bu me'yoriy-huquqiy hujjatlar va standartlar asosida elektron hujjatlarni bulutli texnologiyalarda saqlash, qabul qilish va yuborishdir. Shuningdek, ularni aloqa tarmoqlari orqali ishonchli va xavfsiz yuborilishini ta'minlashdan iborat. [7]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada qiyosiy tahlil, shuningdek, induksiya va deduksiya baholash usullaridan foydalanildi. Qiyosiy usul yordamida soliq ma'murchiligiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali soliq bazasini kengaytirishga oid ma'lumotlar tahlil qilinib, ilmiy xulosalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston soliq tizimining asosiy ishtirokchilari — soliqchilar va soliq to'lovchilar sifatida qarash muhim hisoblanadi. Soliq tizimidagi soliqchilarning huquq va majburiyatlari O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustdagi "Davlat Soliq xizmati to'g'risida"gi O'RB-474-I-son¹ Qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu qonunga muvofiq, soliq tizimi organlari soliq va majburiy to'lovlarning to'g'ri, to'liq va o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilish uchun joriy etiladi.

Qonunning 4-moddasiga ko'ra, soliq xizmati organlarining asosiy vazifalari soliq siyosatini amalga oshirish va soliq to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishini ta'minlash, soliqlarni to'g'ri hisoblash, to'liq va o'z vaqtida to'lanishini nazorat qilish, soliqlarning O'zbekiston Respublikasi Davlat budgetiga va davlat maqsadli jamg'armalariga to'liq hamda o'z vaqtida tushishini ta'minlash, soliq to'lovchilar va soliq solish obyektlarini o'z vaqtida va ishonchli hisobga olishni ta'minlash, soliq solinadigan bazani kengaytirish va soliq yig'ilishini oshirish bo'yicha tahlil qilish hamda samarali choralar ishlab chiqish, soliq ma'murchiligi jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilg'or avtomatlashtirilgan tahlil uslublarini keng joriy etish, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarishi va hududlarning soliq salohiyatini tizimli tahlil qilish, soliq nazoratini amalga oshirishning zamonaviy uslublarini joriy etish, soliqlarga oid huquqbuzarliklarning oldini olish, aniqlash va bartaraf etish, pul mablag'larining noqonuniy aylanishi manbalariga barham berish, aholi bilan pulli hisob-kitoblarni amalga oshiruvchi yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan naqd pul tushumining to'liq va o'z vaqtida topshirilishini nazorat qilish, soliq to'lovchilar bilan ishlashni takomillashtirish, shu jumladan soliq to'lovchilarga muloqotsiz elektron xizmat ko'rsatishga o'tish orqali amalga oshirishdan iborat. Ushbu vazifalar soliq tizimini takomillashtirish, soliq solinadigan bazani kengaytirish va mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali soliq tizimi samaradorligini oshirish va inson omilini qisqartirishga erishiladi.

Bundan tashqari, soliq to'lovchilarga soliq majburiyatlarini bajarishda har tomonlama ko'maklashish, soliqlarning ixtiyoriy ravishda to'lanishini ta'minlash, soliq to'lovchilarning huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha ishlarni takomillashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar, yuridik va jismoniy shaxslarning faoliyatini rag'batlantirish, ularga zarur imtiyozlar va preferensiyalar berishga oid qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha takliflar kiritish, bozorlar va savdo komplekslarining moliya-xo'jalik faoliyatini tartibga solish, soliq organlarini yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega bo'lgan malakali xodimlar bilan to'ldirish, korrupsiya va ishga rasmiyatchilik bilan yondashish faktlariga barham berish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, shuningdek, xodimlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish va ular uchun xizmatni o'tashning munosib shart-sharoitlarini ta'minlashdan iboratligi belgilab o'tilgan.

Soliq tizimi organlarining asosiy huquqiy hujjati — "Soliq xizmati organlari to'g'risidagi qonun" hisoblanadi.

Soliq munosabatlarining ikkinchi ishtirokchisi bo'lmish soliq to'lovchilarning ham huquqlari va majburiyatlari mavjud. Soliq to'lovchilarning huquq va majburiyatlarini tartibga soladigan asosiy hujjat — O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi hisoblanadi. Soliq kodeksining 1-moddasiga muvofiq, kodeks soliq va yig'imlarni belgilash, joriy etish va bekor qilishga, hisoblab chiqarish hamda to'lashga oid munosabatlarni, shuningdek, soliq majburiyatlarini bajarish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladi.

Soliq solish O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 7-moddasiga muvofiq prinsiplar asosida tartibga solinadi. Soliq solishning 8 ta asosiy prinsipi mavjud. Shu prinsiplar asosida soliqqa tortish amalga oshirilgan taqdirda, davlat budjeti o'z vaqtida to'ldiriladi va soliq to'lovchilarning soliq yuki me'yoriy darajada bo'ladi. Shu prinsiplar asosida soliqqa tortish amalga oshirilsa, yashirin iqtisodiyotning kamayishi va investitsion muhitning yanada yaxshilanishiga olib keladi. Sababi, chet ellik investorlar qonun ustuvor bo'lgan mamlakatlarga doimiy ravishda oqib keladi.

Soliq to'lovchilar soliq munosabatlarining subyektlari hisoblanadi. Soliq kodeksiga muvofiq, soliq solish obyekti mol-mulk, harakat, harakat natijasi yoki qiymat, miqdoriy yoki fizik xususiyatga ega bo'lgan boshqa holat bo'lib, u mavjud bo'lganda soliq to'g'risidagi qonunchilik soliq to'lovchida soliq majburiyatini vujudga keltiradi.²

1 <https://lex.uz/docs/40158>

2 Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси, ЎПҚ -589-сон қонуни, 30-декабр 2019-йил. <https://www.lex.uz/docs/4674902>

1-rasm. Soliq solishning asosiy prinsiplari.³

Soliqqa tortishning majburiylik prinsipi soliq solish barcha uchun bir xilda majburiy ekanligini belgilab, bu holat O'zbekiston Respublikasining asosiy qomusi bo'lgan Konstitutsiyasida qayd etilgan. Soliq solishning navbatdagi prinsipi — soliq solishning aniqlik prinsipi bo'lib, bu soliqning aniq qonun bilan belgilangan bo'lishini talab qiladi. Shuningdek, soliq solishning oshkoralik prinsipi ham mavjud bo'lib, bu prinsiplarga muvofiq, agar kimdir daromad qilgan bo'lsa, u oshkora tarzda soliq to'laydi va yashirinlikka yo'l qo'yilmaydi. Adolatlilik prinsipi esa juda muhim prinsiplardan biri bo'lib, soliqlar daromadga qarab adolatli ravishda bo'linishi kerakligini belgilaydi. Soliq tizimining yagonalik prinsipi esa butun mamlakat uchun yagona tizimning ishlashini va faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Nihoyat, soliq to'lovchining haqligi prezumptsiyasi prinsipi shuni belgilaydiki, agar ma'lum bir holat qonunchilik bilan tartibga solinmagan bo'lsa, bu holat soliq to'lovchining foydasiga hal qilinadi.

Soliq xizmati organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi hujjat aylanishi ikki shaklda — qog'oz va elektron hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Qog'oz hujjatlar pochta orqali yoki soliq to'lovchining shaxsan o'ziga hujjatni yetkazish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, hujjatlar elektron shaklda ham amalga oshiriladi. Soliq solish amaliyotida soliq to'lovchilarga elektron hujjatlar bilan ishlashda qulaylik yaratish maqsadida soliq to'lovchining shaxsiy kabinetlari joriy qilingan. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytiga joylashtirilgan axborot resursi soliq to'lovchining shaxsiy kabinetlari hisoblanadi.

2-rasm. Soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari.⁴

3 Солиқ кодекси асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

4 my.soliq.uz сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Yuqorida keltirilgan rasmda O'zbekiston soliq tizimi organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar elektron shaklda, xususan, soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari orqali amalga oshirilishi qayd etilgan. Soliq to'lovchilarning elektron shaklda hujjat almashinuvi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2016-yil 12-iyulda ro'yxatdan o'tkazilgan (ro'yxat raqami 2808) "Moliyaviy va soliq hisobotlarini aloqaning telekommunikatsiya kanallari vositasida soliq xizmati organlariga taqdim etishning tartibi to'g'risida"⁵gi Nizom bilan tartibga solinadi. Ushbu Nizom qabul qilingandan so'ng soliq to'lovchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar soliq qo'mitasining asosiy serverlarida saqlanib, arxivlanib kelmoqda. Bundan tashqari, yuridik va jismoniy shaxslarning ariza va murojaatlari tegishli tizimlarda qayd etilib, ushbu jarayonning samaradorligi oshirilmoqda.

1-jadval. O'zbekiston soliq tizimida soliq munosabatlari doirasida yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari tahlili.⁶

Yillar	Arizalar soni (ta)	Yuridik shaxslar (ta)	Jismoniy shaxslar (nafar)	Murojaatlar soni (ta)	Yuridik shaxslar (ta)	Jismoniy shaxslar (nafar)	jami
2016-yil	3234	608	2626	1725	1584	141	4 959
2017-yil	39222	14625	24597	8756	7621	1135	47 978
2018-yil	247757	18681	229076	17620	16445	1175	265 377
2019-yil	104971	41301	63670	163716	158766	4950	268 687
2020-yil	176910	86750	90160	344030	329991	14039	520 940
2021-yil	155785	107003	48782	497732	474135	23597	653 517
2022-yil	141801	91157	50644	792356	737326	55030	934 157
jami	727879	268968	458911	1033579	988542	45037	1761458

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, yuridik va jismoniy shaxslarning shaxsiy kabinet orqali murojaatlari 2016-2022-yillar davomida barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Ushbu holat soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi elektron hujjat almashinuvining samaradorligi ortib borayotganini ko'rsatadi. Elektron hujjat almashinuvi nafaqat qulaylik yaratadi, balki soliq organlarining soliq to'lovchilar bilan ishlash jarayonlarini zamonaviylashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlaridan chiquvchi elektron hujjatlar bilan bir qatorda ushbu kabinetlarga kiruvchi hujjatlar ham mavjud. Soliq organlarining soliq to'lovchilarga yuborgan elektron murojaatlari, jumladan xabarnomalar, talabnomalar yoki boshqa hujjatlar, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni onlayn shaklda samarali amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon soliq tizimida korrupsiya holatlarining oldini olishga xizmat qilib, soliq to'lovchilarni qonunchilikka rioya qilgan holda vijdonan ishlashga undaydi. Jadval ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, soliq organlari tomonidan yuborilgan murojaatlar soni yildan-yilga oshib bormoqda. Bu o'sish soliq to'lovchilar bilan ishlashda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanilayotganining isbotidir. Elektron shakldagi murojaatlar soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi muloqotni soddalashtirib, soliq jarayonlarining shaffofligini ta'minlaydi. Shuningdek, bu tizim soliq organlarining ishlash samaradorligini oshirish va soliq to'lovchilar uchun qulaylik yaratishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur jarayonlarning rivojlanishi va o'sishi, soliq tizimining axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan uyg'unlashib borayotganini ko'rsatib, mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishdagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanadi.

5 Молиявий ва солиқ ҳисоботларини алоқанинг телекоммуникатсия каналлари воситасида солиқ хизмати органларига тақдим этишнинг тартиби тўғ'рисида" ги Низом

6 my.soliq.uz сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

2-jadval. Soliq xizmati organlarining soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetiga yuborgan elektron hujjatlar soni.⁷

Yillar	Yuridik shaxslar	Yakka tartibdagi tadbirkorlar	Jismoniy shaxslar	jami
2017-yil	168 598	154	1 056	169 808
2018-yil	1 499 583	8 607	48 527	1 556 717
2019-yil	6 992 971	117 131	23 478	7 133 580
2020-yil	13 248 639	1 119 064	12 058	14 379 761
2021-yil	22 050 356	2 598 687	2 055 170	26 704 213
2022-yil	29 000 458	3 618 774	2 011 803	34 631 035
jami	72 960 605	7 462 417	4 152 092	84 575 114

Yuqoridagi 2-jadvalga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2022-yilning o'zida 2017-yilga nisbatan jami yuborilgan elektron hujjatlar salmog'i 40 foizga o'sishga erishilgan. Ushbu o'sish, avvalo, hujjatlarni onlayn (virtual) shakllantirish soliq to'lovchilar orasida keng ko'nikma hosil bo'lganining yaqqol dalilidir. Bu esa soliq tizimidagi samaradorlikni oshirish va raqamlashtirish jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganidan dalolat beradi.

Bunday jarayonlar yashirin iqtisodiyotni jilovlashga qaratilgan soliq ma'murchiligining zamonaviy instrumentlari qatorida alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, shaffoflikni ta'minlash, inson omilisiz amalga oshiriladigan operatsiyalarni yo'lga qo'yish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va oldini olishga xizmat qiladi. Natijada, korrupsiya illatlarini bartaraf etish borasida muhim qadamlardan biri sifatida baholanishi mumkin.

Misol tariqasida, soliq to'lovchi tomonidan bir chorak davomida katta miqdordagi QQS summasini hisobga olish (kamaytirish) bo'yicha hisob-kitob taqdim etilgan vaziyatni ko'rib chiqamiz. Agar ushbu summa o'tgan chorak hisobotida ko'rsatilgan summaga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, soliq organi xodimida hisobot yuzasidan shubha paydo bo'ladi. Bunday holatda soliq organi soliq to'lovchiga ushbu katta miqdordagi QQS summasini kamaytirish bo'yicha asoslovchi hujjatlar va tushuntirishlarni taqdim etish uchun talabnoma yuboradi. Ushbu talabnoma soliq to'lovchining shaxsiy kabinetini orqali elektron shaklda yuboriladi.

Bu jarayon soliq to'lovchiga o'z xato va kamchiliklarini ko'rib chiqish, hisob-kitoblarni qayta tahlil qilish va o'z xatolarini to'g'rilash imkoniyatini yaratadi. Natijada, soliq ma'murchiligi yanada shaffoflashadi va hisob-kitoblarda adolatli yondashuvni ta'minlaydi.

Ushbu mexanizm nafaqat soliq ma'murchiligining sifatini oshiradi, balki soliq to'lovchilar orasida qonuniylik va mas'uliyat hissini shakllantiradi, bu esa iqtisodiy barqarorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

3-rasm. Soliq organlari tomonidan soliq to'lovchilarning elektron murojaatlari yuzasidan munosabatlari tahlili.⁸

⁷ my.soliq.uz sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayёрlangan.

⁸ Muallif tomonidan tayёрlangan.

Soliq organlari soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan samarali tarzda foydalanib kelmoqda. Ushbu tartibning joriy etilishi bilan soliqchilarning soliq to'lovchilar bilan bevosita muloqoti kamaydi, o'zaro elektron hujjat aylanishi natijasida qog'oz sarfi, ishchi kuchi sarfi va pochta bilan bog'liq xarajatlar sezilarli darajada qisqardi. Tejalgan mablag'lar soliq tizimining moddiy-texnika bazasini kengaytirishga, shuningdek, soliq organlari xodimlarini malaka oshirishga yuborish imkoniyatlarini yanada kengaytirishga xizmat qildi. Mavjud axborot texnologiyalaridan samarali foydalangan holda yangi zamonaviy axborot texnologiyalari xarid qilindi.

3-jadval. O'zbekistonda soliq to'lovchilar tomonidan topshirilgan elektron shakldagi hisobotlar tahlili.⁹

t/r	Yillar	Hisobotlar soni (dona)	Soliq to'lovchilar soni (nafar)
1	2007	2590	801
2	2008	141027	24527
3	2009	336234	52004
4	2010	684114	96478
5	2011	1465054	141481
6	2012	2829803	193009
7	2013	3034383	259195
8	2014	4070410	280836
9	2015	4616998	306793
10	2016	8265956	363021
11	2017	9270850	396898
12	2018	9559536	414823
13	2019	10138579	503257
14	2020	12400794	567057
15	2021	13841756	770265
16	2022	18002307	831053

Yuqorida keltirilgan jadvalda O'zbekiston Respublikasida soliq to'lovchilarning hisobotlarni elektron shaklda topshirish jarayonlari tasvirlangan. 2007–2011-yillar davomida tajriba tariqasidagi ma'lumotlar aks ettirilgan. Elektron hujjat almashinuviga o'tish orqali soliq tizimi organlari va soliq to'lovchilarga ko'plab qulayliklar yaratilgan. Jumladan, soliqqa doir barcha elektron davlat xizmatlari interaktiv va axborot davlat xizmatlariga ajratilgan bo'lib, bunda kerakli xizmatlarni tez va osonlik bilan qidirish mumkin¹⁰.

O'z navbatida, xizmatlarni yanada soddalashtirish maqsadida, ular yo'nalishlarga ajratilgan. Bular murojaatlarni va hisobotlarni yuborish, ro'yxatga olish, soliqlarni hisoblash, ma'lumotnomalar olish kabi 10 ga yaqin yo'nalishlardan iborat. Shu bilan birga, jismoniy va yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun alohida shaxsiy kabinetlar yaratilgan bo'lib, ushbu kabinetlarda soliq to'lovchi toifasiga tegishli barcha elektron davlat xizmatlari ro'yxati taqdim etiladi.

Soliq organlari bilan barcha yozishmalar va xabarlar alohida blokda to'planadi. Shaxsiy kabinet orqali soliq to'lovchilar budjet bilan hisob-kitoblar to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlarni kunning istalgan vaqtida olishlari mumkin. Har bir xizmat oynasi yagona standart asosida ishlab chiqilgan. Unda xizmatni tez qidirib topish uchun xizmat belgisi, xizmat nomi, foydalanish yo'riqnomasi, xizmat bo'yicha mas'ul soliq inspektori haqida ma'lumot, soliq to'lovchilarning fikrlarini o'rganish, taklif va e'tirozlarini ko'rib chiqish imkoniyatlari mavjud. Bundan tashqari, xizmatga baho berish va izoh qoldirish kabi qulayliklar ham yaratilgan.

⁹ my.soliq.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayёрланган.

¹⁰ my.soliq.uz ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayёрланган.

4-jadval. Elektron hisobotlar tizimi joriy qilinishining samaradorlik tahlili.¹¹

t/r	Soliq to'lovchilar	Soliq xizmati organlari	izoh
1	Bir dona hisobotni topshirishga ketadigan vaqt o'rtacha 2 soat	Bir dona hisobotni qabul qilishga ketadigan vaqt o'rtacha 20 minut	Hisobot blankasi 30 varaqdan iborat bo'lgan
2	2012-yil holati tahlil qilinganda 2829803*2(soat)=5659606 kishi/soat vaqt tejalgan	2012-yil holati tahlil qilinganda 2829803*1/3(soat)=943 268 kishi/soat vaqt tejalgan	
3	2012-yilda hisobotlarni topshirish choraklik bo'lgan 193009 nafar subyekt bir yilda kamida 4 marta soliq organlariga tashrif buyurgan. Buning hozirgi kundagi yo'l kira xarajatlari sarfi 2800(so'm)*4(marta)*193009(nafar) = 2 161 700 800 so'm (avtobusda)	Soliq xizmati organlarining xodimlari shu vaqtlarini qo'shimcha manbalar aniqlashga sarflaydilar	

Yuqoridagi 4-jadval ma'lumotlariga ko'ra, elektron hujjat aylanish tizimining joriy etilishi samaradorlikni oshirishga sabab bo'lgan.

Bugungi kunda Soliq qo'mitasining asosiy strategik vazifasi soliq xizmatining fiskal organ maqomidan xizmatga yo'naltirilgan organga aylanishidir. Bu davlat nomidan soliq to'lovchilar bilan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish orqali soliq to'lash bo'yicha konstitutsiyaviy burchni bajarish jarayonida ishonchli va samarali munosabatlarni shakllantirishni nazarda tutadi.

Zamonaviy talablar asosida barcha davlat xizmatlarini elektron formatga o'tkazish, elektron davlat xizmatlari turlarini kengaytirish va sifatini oshirish, fuqarolar hamda tadbirkorlik subyektlariga axborot-maslahat xizmatlarini taqdim etish soliq organlarining ustuvor faoliyati hisoblanadi.

O'zbekiston soliq xizmati organlari axborot tizimlarining umumiy strukturasi

4-rasm. O'zbekiston soliq xizmati organlari axborot tizimlarining umumiy strukturasi.¹²

Yuqorida keltirilgan rasmda soliq xizmati organlarining ish jarayonlarida foydalaniladigan hujjat aylanishining elektron shaklga o'tishi natijasida axborot tizimlari va ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlari joriy qilingani aks ettirilgan. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tomonidan qator normativ-huquqiy hujjatlar va hukumat qarorlariga muvofiq 26 ta elektron davlat xizmati ishlab chiqilib, joriy etildi.

Buning natijasida vaqt va moddiy resurslarni tejash, soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan axborot-kommunikatsiya xizmatlari turlarini kengaytirish, eng muhimi, soliq to'lovchilar va soliq xodimlari o'rtasidagi ko'plab masalalar bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri aloqani yo'q qilishga erishildi. Bu esa korrupsiya ehtimolini istisno

11 Muallif tomonidan tayёрlangan.

12 Muallif tomonidan tayёрlangan

qilish imkonini berdi. Bundan tashqari, amalga oshirilgan ishlar soliq to'lovchilarning huquqiy savodxonligini oshirish, soliq siyosatini yanada erkinlashtirishni ta'minlash va tadbirkorlik faoliyati erkinligini kengaytirishga xizmat qildi.

Foydalanuvchilarga elektron hukumat xizmatlarining keng spektrini, shuningdek, soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar haqidagi yangiliklar va ma'lumotlarni taqdim etuvchi asosiy rasmiy resurs Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti — soliq.uz hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 237-moddasida qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari keltirilgan. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari o'z majburiyatlari doirasida qo'shilgan qiymat solig'i hisobotini topshiradilar. Hisobot bir oyda bir marta, hisobot oyi tugagandan keyin keyingi oyning 20-sanasiga qadar topshiriladi. Keyingi oyning 20-sanasi hisobot topshirishning oxirgi kuni hisoblanadi.

Bugungi kunda soliq to'lovchilarning xo'jalik faoliyatiga davlat organlarining, xususan, soliq organlarining aralashuvi keskin qisqartirildi. Bu kabi o'zgarishlarni, albatta, avtomatlashtirilgan raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Soliq to'lovchilarni xo'jalik faoliyati tekshirilishi uchun nomzod sifatida aniqlashda ular tomonidan topshirilgan hisobotlar, rasmiylashtirilgan birlamchi hujjatlar hamda turli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida tahlil amalga oshiriladi. Bunda 400 dan ortiq kriteriyalarga asoslaniladi. Dastlab soliq to'lovchiga kamchiliklar ko'rsatilgan holda ularni bartaraf etish yuzasidan ogohlantirish yuborilib, bu uchun o'n kun muddat beriladi. Agar soliq to'lovchi ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilmasa, undan keyin tekshiruv tayinlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, elektron hisobvaraqa-faktura tizimining joriy etilishi biznesning shaffoflik darajasini oshirishga xizmat qilganini ko'rish mumkin. Bundan tashqari, yuqori likvidli tovarlar bo'yicha elektron hisobvaraqa-fakturalarni rad etish muddati qisqartirilgani natijasida bu sohadagi yashirin iqtisodiyotning kamayishiga erishilgan.

Mamlakatimizda pandemiya davrida elektron hujjat aylanish tizimidan foydalanish darajasi keskin ortdi. O'zbekiston Respublikasi soliq tizimiga axborot texnologiyalarining kirib kelishi soliq to'lovchilarning sonining oshishi va ularni tahlil qilish uchun avtomatlashtirilgan texnologiyalardan foydalanish zarurligini yuzaga keltirdi. Agar bu jarayon to'liq avtomatlashtirilmasa, soliq to'lovchilar tomonidan hisobga olingan qo'shilgan qiymat solig'i summasi faqat tekshirish jarayonida aniqlanadi va undan keyin budjetga undiriladi. Ammo avtomatlashtirish natijasida bir summani ikki marta hisobga olish holatlari cheklanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси. – Тошкент: Фафур Фулом нашриёт уйи, 2020. – 640 б.
2. Кукарина Юлия Михайловна. Формирование и развитие понятия “электронный документ” в зарубежном и российском законодательстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 2004. – 32 с.
3. Черватюк Василий Демянович. Модели и алгоритмы хранилища данных электронного архива технической документации и электронного документооборота научно-производственной организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Санкт-Петербург, 2020. – 20 с.
4. Кортиков Федор Сергеевич. Разработка комплекса алгоритмов и программ для повышения производительности функционирования электронного документооборота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Санкт-Петербург, 2013. – 19 с.
5. Жарков А.А. Система электронного документооборота / А.А. Жарков // Наука, техника и образование. – 2014. – №3(3). – С. 65–71.
6. Столбов А.П. Организация электронного документооборота в здравоохранении / А.П. Столбов // Врач и информационные технологии. – 2007. – №5. – С. 33–39.
7. Бисултанов Амир Нажмудиевич. Развитие методико-инструментальной базы налогового администрирования в условиях цифровизации экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Владикавказ, 2019. – 26 с.
8. Шрэйтер К.О. Электронный документооборот: возможности и преимущества / К.О. Шрэйтер // Молодой ученый. – 2015. – №2. – С. 52–55.
9. Уколов Виктор Сергеевич. Инструментальные методы экономики в процессах аутентификации электронных документов на основе ортогонального преобразования: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 2009. – 24 с.
10. Лелина Юлия Владимировна. Формирование территориально-распределенной системы электронного документооборота в организациях административного и отраслевого образований: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 2009. – 18 с.
11. Самотуга Александр Евгеньевич. Распознавание субъектов и их психофизиологических состояний на основе параметров подписи для защиты документооборота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Омск, 2017. – 18 с.

12. Петров Юрий Юрьевич. Методы управления промышленным предприятием на основе электронного документооборота: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2003. – 23 с.
13. Садиков Шухрат Махамаджонович. Корхона ва муассасаларда электрон ҳужжат айланишини жорий этишнинг иқтисодий самарадорлиги: иқтисодий фанлар номзоди диссертацияси. – Тошкент, 2012. – 154 б.
14. <https://www.kadry.uz/article/821-elektron-ujjat-aylanishini-amalga-oshirish-bosichma-bosich-reja#ttl1>
15. Нурметов Д.Б., Саидов Ф.М. Электрон ҳужжат айланиши: хорижий ва миллий ҳуқуқий тизим таҳлили: рисола. – Тошкент, 2013. – Истиқлол нури, 88 б.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

